

Uitleg

Kunstmatige intelligentie wordt onder andere gebruikt om gezichten te herkennen.

Zet de bril op en kijk door de ogen van kunstmatige intelligentie.

Leg na gebruik s.v.p. de bril weer hier terug

Benieuwd naar meer informatie? Luister de podcast op de koptelefoons!

Explanation

Artificial intelligence is used, among other things, to recognize faces.

Put on the glasses and look through the eyes of artificial intelligence.

Curious to learn more? Listen to the podcast on the headphones!

Please put the glasses back here after use.